

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1391 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафазель Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiyev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останова в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	
Investitsion salohiyat tushunchasi va uni boshqarishning zarurligi	1375
To'raev Jasurali To'raevich	
Samarali boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda energiya sarfini optimallashtirish usullari	1379
Xamdamova Gavxar Absamatovna	

Banklarga zamonaviy xizmat turlarini joriy etishda infratuzilmaning roli 1385
Umarova Malika Baxtiyarovna

BANKLARGA ZAMONAVIY XIZMAT TURLARINI JORIY ETISHDA INFRATUZILMANING ROLI

Umarova Malika Baxtiyarovna

“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ITM doktoranti, PhD

Annotatsiya: O‘zbekistonda bank infratuzilmasini rivojlantirishda bank xizmatlari ommabopligini oshirish, to‘lov tizimida raqobatni rivojlantirish, shuningdek, uni yangi zamonaviy to‘lov tizimi vositalari bilan ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, pandemiya sharoitida aholiga bank xizmatlarini masofaviy tarzda ko‘rsatishda bank infratuzilmasining rivojlanganligi bank tizimi oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘ldi. Maqolada tijorat banklarida bank infratuzilmasining rivojlanish holati, mijozlarning yangi turdagi bank xizmatlariga bo‘lgan talabi tahlil qilinib, tegishli takliflar shakllantirildi.

Kalit so‘zlar: bank infratuzilmasi, bank xizmatlari, to‘lov infratuzilmalari, mijozlar, xodimlar, bankomat, to‘lov terminalari.

Abstract: In Uzbekistan, special attention is paid to increasing the popularity of banking services in the development of banking infrastructure, developing competition in the payment system, as well as providing it with new modern means of payment system. In particular, the development of banking infrastructure in the remote provision of banking services to the population in the conditions of a pandemic was one of the main tasks before the banking system. The article analyzes the state of development of banking infrastructure in commercial banks, the demand of its customers for new types of banking services, and formulated proposals.

Key words: Banking infrastructure, banking services, payment infrastructure, customers, employees, ATMs, payment terminals.

Аннотация: При развитии банковской инфраструктуры в Узбекистане особое внимание уделяется повышению популярности банковских услуг, развитию конкуренции в платежной системе, а также обеспечению ее новыми современными инструментами платежной системы. В частности, развитие банковской инфраструктуры для дистанционного предоставления банковских услуг населению в условиях пандемии стало одной из важных задач, стоящих перед банковской системой. В статье проведен анализ состояния развития банковской инфраструктуры в коммерческих банках, проанализирован спрос их клиентов на новые виды банковских услуг и сформулированы предложения.

Ключевые слова: Банковская инфраструктура, банковские услуги, платежная инфраструктура, клиенты, сотрудники, банкоматы, платежные терминалы.

KIRISH

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichiga chiqish uchun moliya tizimini rivojlantirish, milliy iqtisodiyot uchun yangi zahiralarni aniqlash va ularni safarbar qilish, shuningdek, iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shir sur‘atlarini ta‘minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida davlat ulushiga ega bo‘lgan tijorat banklarida transformasiya jarayonlarini yakunlab, 2026 yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha etkazish hamda bank tizimida moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash vazifasi belgilangan.

Tijorat banklarini rivojlantirish yo‘nalishidagi asosiy vazifalardan biri – mijozlar bazasini oshirish maqsadida bank xizmatlari turlarini ko‘paytirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlarning narxini optimallashtirish, yuqori malakali xodimlar bilan ta‘minlash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank infratuzilmasining rivojlanish tarixini o‘rganar ekanmiz, infratuzilma tushunchasining nazariy jihatlarini, shuningdek, uning mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rniga doir A.A. Abroskina, E.V. Bardosova, T. Kelli, Dj. Keyns, A.V. Kotov, E.S. Shayxutdinova kabi bir qator olimlarning ilmiy izlanishlari mavjud bo‘lib, ular infratuzilmaga turli ta‘riflar berishgan.

Bank infratuzilmasiga nisbatan shunga o'xshash yondashuv E.F. Jukov tahriridagi "Pul, kredit, bank" darsligida ham bayon etilgan. Uning ta'rificha, bank infratuzilmasi to'rtta yo'nalish – axborot, uslubiy, ilmiy va kadrlar yo'nalishlariga bo'linadi.

A.V. Kotov ta'riflashicha, "Bank infratuzilmasi deb, bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratib beradigan va bank xizmatlarini yaratish hamda ularni iste'molchilarga etkazib berishga ko'maklashuvchi institutlar yig'indisi"ga aytiladi. Biroq, Kotov bank infratuzilmasining bloklarga bo'linishiga tanqidiy yondashadi. Uning fikricha, bunday tasnif "bank infratuzilmasining yaxlitligini aks ettirmaydi", chunki "bank infratuzilmasini yirik bloklarga va ularga mos keluvchi institutlarga ajratish uchun asoslar mavjud emas".

Olim fikricha, bank infratuzilmasida yaxlitlik mavjud emasligini ko'rsatuvchi dalillardan biri – unda "fundamental belgilari yo'q institutlar yig'indisi"ning mavjudligidir. Ushbu qismlarga u bank qonunchiligini ham qo'shadi va ta'kidlaydi: "Birinchi, bank qonunchiligi aniq bir sub'ekt tomonidan amalga oshiriluvchi faoliyat emas. Ikkinchi, bank qonunchiligi ma'muriy, nazorat va kuzatuv funksiyalariga ega bo'lib, davlat tomonidan bank hamjamiyatini tartibga solish bilan bog'liq. Bank infratuzilmasi esa, aksincha, banklarning normal faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga mo'ljallangan. Shu bois, bank infratuzilmasi tarkibiga bank qonunchiligini emas, balki banklarga me'yoriy-huquqiy hujjatlarni etkazib berish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi."

Bizningcha, A.V. Kotovning tanqidiy fikrlari ma'lum darajada to'g'ri bo'lsa-da, ulardagi ayrim jihatlar munozaralidir. Uning ta'kidicha, qonunchilik bank infratuzilmasi tasnifida "ortiqcha" hisoblanadi. Ammo qonunchilik rivojlanmay turib, infratuzilmaning yoki uning biror sub'ektining barqaror rivojlanishi mumkin emas, deb hisoblaymiz.

Iqtisodchi E.S. Shayxutdinova ta'rificha, bank infratuzilmasi bankning me'yoriy faoliyatini ta'minlovchi muayyan muhit bo'lib, u bank faoliyatining barcha turlarini qamrab oladi. Bunday muhit banklarning muvaffaqiyatli ishlashini hamda bank mahsulotlarini sotish orqali olinadigan daromadni oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Infratuzilma umumiy sharoitlarni (kadrlar tayyorlash, kommunikasiya, huquqiy muhit) va maxsus sharoitlarni (masalan, kreditlar tarixi byurosi ma'lumotlari va omonatlarni sug'urtalash agentliklari faoliyati) o'z ichiga oladi.

Yu.S. Missifulina fikricha, hozirgi kunda bank infratuzilmasi Rossiya banki, tijorat banklari va maxsus moliya-kredit institutlari tomonidan taqdim etilgan. Uning faoliyati ma'lum mijozlar guruhiga (lombardlar, sug'urta kompaniyalari, investisiya kompaniyalari, lizing uyushmalari, nodavlat pensiya fondlari, kliring tashkilotlari) xizmat ko'rsatishga qaratilgan.

Yuridik lug'atlarda bank infratuzilmasi tashkilotlar, bank tizimi va kredit tashkilotlarining faoliyatini ta'minlovchi muhim omil sifatida ta'riflanadi. Bank tizimi ishtirokchilariga xizmat ko'rsatuvchi institutlar qatoriga kredit tarixi uyushmalari, bank assosiasiyalari, valyuta birjalari, markaziy depozitariy, bank reyting agentliklari va boshqalar kiradi.

Professor Yu.I. Korobov ta'kidlaydi: "Bank infratuzilmasi bankning normal faoliyatini ta'minlaydigan unsurlar yig'indisi bo'lgani sababli, uni tasniflashda asosiy e'tibor bank faoliyati turlariga (kredit, depozit, investisiya, hisob-kitob xizmatlari va h.k.) qaratilishi kerak."

Muallifning fikricha, bank infratuzilmasini tasniflash bo'yicha eng asosiy tamoyil sifatida oziq-ovqat yoki tarmoq belgisi xizmat qilishi lozim. Bank infratuzilmasini tasniflashga bo'lgan mualliflik yondashuvida quyidagilar namoyon bo'ladi:

Depozit xizmatlari infratuzilmasi (tegishli kadrlarni tayyorlash, malaka oshirish, Rossiya Banki, omonatlarni sug'urtalash tizimi, banklarni avtomatlashtirish, kommunikasiyalar).

Kredit xizmatlari infratuzilmasi (kadrlar tayyorlash, malaka oshirish, OTMLar, kreditlar tarixi byurosi, baholash, kollektor agentliklari, qarz mablag'larni saqlash uchun omborlar, huquqiy muhit va boshqalar).

Investision xizmatlar infratuzilmasi (OTMLar, bank uyushmalari, axborot agentliklari, qulay huquqiy muhit).

Hisob-kitob-kassa xizmatlari infratuzilmasi (kadrlarni tayyorlash, bank uskunolari, dasturiy ta'minotini ishlab chiqish, aloqa ob'ektlari, Internet).

Konsalting xizmatlari infratuzilmasi (rieltorlik, baholash, tahliliy agentliklar, anjumanlar, internet-saytlar) [6].

A.Yu. Sharipov ta'rificha, infratuzilma – ishlab chiqarish xizmatlarini moddiy ishlab chiqarib beruvchi, xalq xo'jaligi iqtisodiy aylanmasini ta'minlab beruvchi, aholi uchun ma'naviy ne'matlarni yaratib beruvchi va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun sharoitlar yaratib beruvchi xalq xo'jaligi tarmoqlari va uning sohalar yig'indisidir deb ta'riflab o'tgan [7].

Bank infratuzilmasini rivojlantirish va takomillashtirishning dolzarbligi keskin oshganligiga qaramay, Rossiya olimlarining bank infratuzilmasiga bo'lgan qiziqishi juda sustligicha qolmoqda. Infratuzilmaning etarlicha ochib berilmayotgani sabablaridan biri iqtisodiyotning muhim instituti hisoblangan bank infratuzilmasining tor doirada talqin etilishidir, ya'ni bank infratuzilmasi bank bozorining tabiiy evolyusiyasi doirasida mustaqil shakllanayotgan bankning faoliyat ko'rsatish muhiti sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuvning torligi

shundaki, bank sektorining samaradorligini infratuzilmani takomillashtirish yo'li bilan eng ta'sirchan mexanizmi orqali oshirishga ko'maklashuvchi chora-tadbirlar majmuasining dolzarbligi e'tibordan chetda qoladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, rivojlangan kapitalistik davlatlarda bank infratuzilmasining o'rganilganlik darajasi ham tarmoq uchun asosiy bo'lgan yo'nalishlaridan biroz orqada qolayotganligi kuzatiladi, bu esa tadqiqot uchun katta salohiyat borligidan dalolat beradi. Shu bois, bank infratuzilmasini tarkiblash va uning sifatli tasnifini tuzish masalalari alohida e'tiborga molik.

Ilmiy adabiyotlarda mazkur muammoga yagona yondashuv yo'q. Ayrim tadqiqotchilar asosiy bo'lmagan yoki bank infratuzilmasining klassik belgilariga ega bo'lmagan elementlarning bir qismini ajratib o'rganish maqsadga muvofiq deb ta'kidlaydi. Boshqa olimlar esa bank infratuzilmasi mexanizmlarini yanada to'liq va chuqur tushunish uchun ularning elementlarini maksimal darajada batafsil o'rganish zarur deb hisoblaydi.

Yuqoridagi ilmiy-nazariy fikrlarni tahlil qilgan holda quyidagi mualliflik ta'rifi shakllantirildi:

Bank infratuzilmasi – bu bank tizimining uzluksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlaydigan va mijozlarga bank xizmatlarini etkazishga xizmat qiladigan institut va elementlar majmuasidir.

Bank infratuzilmasi – bu mamlakat bank tizimini rivojlantirishda muhim sanalgan omil bo'lib, uning rivojlanishi bank faoliyati samaradorligini oshirishga turtki bo'ladi. Shunday ekan, O'zbekistonda bank infratuzilmasini rivojlantirishda, avvalo, tijorat banklari va nobank kredit tashkilotlarining zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganligini inobatga olish, mijoz bank xizmatlaridan kun davomida erkin foydalana olishi, mamlakat aholisi orasida qaysi bank xizmatlariga keng ehtiyoj sezayotganligi borasida savolnomalar o'tkazish lozim. Chunki bugungi kunda texnologiyalarning innovasion rivojlanishi yildan-yilga yangi xizmat turlari joriy etilishini talab qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda xalqaro statistik ma'lumotlardan keng foydalanilgan holda tasviriy statistika, ekspert baholash, guruhlashtirish, qiyosiy va dinamik tahlil usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda bank tizimidagi mavjud islohotlar natijasida keskin va samarali o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, yuqoridagi tahlillarimizning isboti sifatida hali-hanuz tijorat banklari orasida innovasion yangiliklarni keng qamrovli jalb qilib ulgurmagan banklar ham mavjud. Shiddatli iqtisodiy o'zgarishlar davrida, har sohada bo'lganidek, bank tizimida ham yangicha yondashuvlar mijozlar talabiga aylanmoqda.

Tadqiqot davomida tijorat banklari xodimlari va mijozlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, bank mijozlari o'z vaqtini samarali taqsimlash istagidadir. Buning uchun banklardagi mavjud kutishlar, hujjatlashtirishdagi qog'oz to'ldirish jarayonlari va tushunmovchiliklar ularning bank tizimidan to'laqonli qoniqmasligiga sabab bo'lmoqda.

Shuningdek, o'tkazilgan so'rovnoma ko'ra, bank xizmatlaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar quyidagicha ko'rsatilgan (1-rasm).

1-rasm. Bank mijozlarining bank xizmatlaridan foydalanish kesimi [7].

Bank mijozlari tomonidan eng ko'p foydalaniladigan xizmat turi kredit va omonat xizmat turlari bo'lib, masofadan boshqariladigan xizmatlar kesimida mobil banking etakchi hisoblanadi. Shuningdek, bank mijozlarining 65 %i bank xizmatlaridan bankka kelib foydalanishni afzal ko'rsa, 35 %i masofaviy xizmatlardan

foydalanish qulayligini bildirgan. Yuqoridagi bank xodimlarining takliflarini tahlil qilar ekanmiz, bular banklarning samarali faoliyati natijasida, bank daromadlari ortishi asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan muammolardir (1-jadval).

2-jadval. Bank xodimlari va mijozlarining bank infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha takliflari [7].

Bank xodimlari	Bank mijozlari
Onlayn xizmat turlarini yanada rivojlantirish uchun normativ hujjatlarga o'zgartirish kiritish	Onlayn kredit berishni yo'lga qo'yish
Kadrlar malakasini oshirish va ularni rag'batlantirib borish	Xizmat turlaridan bir joyning o'zida foydalanish
Mijozlarga masofaviy xizmat ko'rsa-tishni mobillashtirish	Ko'rsatilgan xizmatlar uchun olinadigan fo-izlarni pasaytirish
Elektron hujjat almashuvini yanada ta-komillashtirish	Bank xizmat turlarini kengaytirish va yanada rivojlantirish
Banklarda elektron to'lov tizimini yo'l-ga qo'yish	Masofadan xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish va Call markazlarini tashkil etish
Bankomatlardan 24/7 foydalanish imkoniyatini yaratish	Malakali bank xodimlari xizmat ko'rsati-shini ta'minlash
Kredit tarixi bazasi «Data mining» yaratish	Minibanklar va bank filiallari sonini ko'paytirish

Bu borada mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini oshirish va ularni jalb etish uchun dissertasiya ishida quyidagi tavsiyalar berilgan:

- bank imijini ko'tarish, mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish;
- zamonaviy bank xizmatlarini ko'paytirish, reklama;
- kredit olish masalasida yangiliklar yaratish;
- mijozlar talablarini o'rganib borish;
- omonat turlarini ko'paytirish;
- masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish;
- mijozlarni rag'batlantirib borish.

Shu bilan birga, bank infratuzilmasini rivojlantirish asosida bank mijozlarining talablarini amalga oshirish imkoniga ega bo'linadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mijozlarni jalb etish jarayonida davlat aksiyadorlik tijorat banklari, aksiyadorlik tijorat banklari va xususiy aksiyadorlik banklari faoliyatida boshqaruv strategiyalari turli xil bo'lib, shu asosda bank xizmatlari ko'lam ham turlicha bo'lmoqda.

Agar bank infratuzilmasi SWOT-tahlil asosida tadqiq etilsa, quyidagi muammolar mavjudligini kuzatish mumkin:

1. aholining kreditga talabi yuqoriligi sharoitida resurs manbaining etishmasligi;
2. ko'rsatilgan bank xizmatlari va o'tkazmalari uchun olinadigan foiz stavkalarining yuqoriligi;
3. banklar hududiy filiallari tarmoqlarining yaxshi rivojlanmaganligi va infratuzilma bilan ta'minlanmaganligi;
4. masofadan boshqariluvchi xizmat turlarini ko'rsatishda Internet tarmog'idagi uzilishlar;
5. banklar tomonidan infratuzilmani rivojlantirish maqsadida xarid qilinayotgan texnikalar narxining yuqoriligi va ayrim banklar ushbu texnikalarni xarid qila olmasligi;
6. hududlarda bankomat va bank filiallari sonining etarli emasligi yoki aholi yashash punktlaridan uzoq masofada joylashganligi.

Yuqorida olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, bugungi kunda masofadan boshqariluvchi bank xizmatlaridan asosiy foydalanuvchilar Toshkent shahri aholisi hisoblanadi. Plastik kartochnalar va bankomatlar soni jihatidan ham Toshkent shahri etakchilik qilmoqda. Bu esa mamlakatimiz hududlarida infratuzilma etarli darajada rivojlanmaganidan dalolat beradi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda bank tizimi va «raqamli bank»ni rivojlantirish, innovasiyalarga asoslangan xizmat turlarini kengaytirish va mavjud bank xizmatlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Shulardan biri «raqamli bank» bo'lib, ushbu xizmat turi so'nggi yillarda rivojlangan va o'tish iqtisodiyotidagi davlatlar bank tizimida keng qo'llanib kelmoqda. Raqamli banklar tomonidan bank xizmatlarini masofaviy

ko'rsatish bankning ichki tartib-qoidalariga asosan, hujjatlar talablarini inobatga olgan holda amalga oshiriladi.

Raqamli bank xizmat turlari afzalliklari shundaki, ushbu xizmat turidan foydalanuvchilar o'zlariga qulay va xamyonbop bo'lgan xizmat turini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Olib borilgan tahlillarimizga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda bank infratuzilmasining rivojlanish darajasi yildan-yilga ortib, an'anaviy ko'rinishdagi banklar o'rnini raqamli banklar, shuningdek, bir turdagi bank xizmatlari o'rnini masofadan boshqariluvchi va raqamli xizmatlar egallamoqda. Raqamli banklar an'anaviy banklarni konfidensiallik, xavfsizlik, muammolarni hal etish va to'lovlarni amalga oshirishning real vaqt rejimida kechishi singari asosiy mezonlar bo'yicha ham ortda qoldirdi. «Raqamli bank» tizimi jarayonlarning yuqori darajada avtomatlashuvi, xizmatlarning veb-saytlarga asoslanishi, institutlararo bank mahsulotlari etkazib berishni ta'minlovchi dasturiy interfeys ilovalaridan (API) foydalanish, mijozlarga moliyaviy axborotga kompyuter, mobil telefon va bankomatlar orqali bog'lanish imkoniyati mavjudligiga asoslanadi [8].

Olib borilgan tadqiqotlar asosida bank infratuzilmasini rivojlantirish mexanizmlari quyidagicha guruhlashtirildi. (2-rasm)

2-rasm. Bank infratuzilmasini rivojlantirishning innovasion uslubi [9].

Ushbu 2-rasmda bank infratuzilmasini rivojlantirishda bank xizmatlari ommabopligini boshqarishning innovasion uslubi shakllantirilgan bo'lib, bank tizimiga yangi xizmat turlari bilan bir qatorda, uning ommabopligini oshirishga ta'sir etuvchi asoslar taklif etilgan.

Infratuzilmani rivojlantirishda Lean banking, BIG DATA, Omnikanal banking asos qilib olingan. Ushbu texnologiyalar ko'p xarajat talab qilmasligi, masofadan boshqarilishi va yuqori rivojlangan infratuzilmalar bilan ta'minlanishi jihatidan ajralib turadi. Omnikanal bankingning strategiyasini banklarga qo'llashning afzal tomonlari shundaki, jismoniy va yuridik shaxslarga moliyaviy xizmatlardan integrasiyalashgan va innovasiyalarga yondashgan holda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

2017 yili dunyo miqyosida 41 % bank BIG DATAning «Data mining» dasturini amaliyotga joriy etdi. Bu bank mijozlarining bank xizmatlaridan qoniqish darajasini 25 % ga oshirdi. Bugungi kunda ushbu dasturdan VISA, Merrill Lynch, Bank of America, Central Bank of India, HSBC, Capital One, «Alfa-Bank», «Sankt-Peterburg», VTB24, «Tinkoff Kredit Tizimi», Sberbank o'z amaliyotida foydalanib kelmoqda.

Ushbu dastur bank mijozining kredit tarixi axborot bazasini yuritadi. Mijoz kredit so'rab murojaat qilganda, dastur uning moliyaviy holatini atroflicha tahlil qilib, qancha muddatga, qanday foiz stavkasida va qaysi davrga

kredit ajratish haqida xulosa beradi. Bu xulosaga asoslangan holda bank mijozga tegishli shartlar asosida kredit ajratadi.

Shuningdek, "Big Data" dasturining bank amaliyotiga joriy etilishi natijasida vujudga keluvchi muammoli kreditlarning oldi olinadi. Bank mijozlari hisob-raqamlarini uzluksiz kuzatib borish, iqtisodiy holati tahlili olib borilib, buning natijasida kreditga layoqatligi baholanadi. Tizimning qulayligi mijozga ajratilgan kreditning samarali yo'naltirilishi muntazam ravishda nazorat qilib boriladi. Shuningdek, mijoz hisob-raqami mablag'lari kuzatilib, bu yashirin iqtisodiyotning oldini oladi. Ushbu tizimning bank amaliyotiga joriy etilishi bank tizimida vujudga keladigan muammoli kreditlarning oldini olish imkonini beradi.

Bank mijozlarning hisob-raqamlarini uzluksiz kuzatib borish, shuningdek, iqtisodiy holati tahlilini olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tizimning qulayligi shundaki, mijozga ajratilgan kreditning samarali yo'naltirilishi muntazam ravishda nazorat qilib boriladi. Ushbu dasturning bank amaliyotiga joriy etilishi bank tizimida vujudga keladigan muammoli kreditlar oldini olish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tobora shiddatli iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bank tizimi moliyaviy oqimni ko'payishini ta'minlashi lozim. Bunda, avvalo, aholining tijorat banklariga bo'lgan ishonchini yanada oshirish va bo'sh moliyaviy mablag'ni banklarga yo'naltirish lozim. Mijozlarni jalb qilishda banklarimiz innovasion boshqarish usullaridan faol tarzda foydalanishlari zarur.

Mamlakatimizda "raqamli bank" tizimini shakllantirishda muhim omil bo'lgan zamonaviy bilimga ega dasturchi-moliyachi kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur.

Jismoniy shaxslar uchun tijorat banklarida valyuta ayriboshlash kassalarida valyuta ayriboshlash jarayonida mijozlarni identifikasiya qilish maqsadida Touch ID tizimini yaratish taklif etilmoqda. Bunda mijozni valyuta ayriboshlash kassalarida maxsus qurulma yordamida barmog'ini skanerlash (biometrik identifikasiya) orqali dastur yordamida mijoz shaxsi aniqlanadi. Bu jarayon xodimlarning mijozlar bilan ishlash jarayonida ortiqcha qog'ozbozlikning oldini oladi, mijozlar tomonidan bank xodimlariga bildiriladigan e'tirozlarni kamaytiradi va bank xizmatlaridan unumli foydalanish imkonini yaratadi.

Banklarimizda mavjud muammoli kreditlarning vujudga kelishiga kreditor to'g'risida etarlicha ma'lumot mavjud emasligi sabab bo'lmoqda. Ushbu holatning oldini olish maqsadida mamlakatimiz bank tizimiga yirik ma'lumotlar bazasi – Big Dataning Data mining kredit tarixi dasturi tizimini joriy etish lozim. Ushbu dastur bank mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni, jumladan, ularning moliyaviy holati va kredit tarixini tahlil qilish, mijozlarni identifikasiyalash va kredit ajratishdan oldin moliyaviy holat bo'yicha aniq tahlillarni amalga oshirish imkonini yaratadi.

Mamlakatimizda "raqamli bank" tizimini rivojlantirish, bank ofislari va filiallariga ketadigan ortiqcha xarajatlarni cheklash maqsadida O'zbekiston bank tizimiga omnikanalli bankingni joriy etish bo'yicha xorij tajribasini o'rgangan holda uni amaliyotga tatbiq etish taklif qilindi. Omnikanalli banking strategiyasini banklarga qo'llashning afzal tomonlari shundaki, jismoniy va yuridik shaxslarga moliyaviy xizmatlardan integrasiyalashgan va innovasion yondashuv orqali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida ro'yxatga olingan fuqarolarni identifikasiya qilish orqali imtiyozli kredit taqdim etish bo'yicha "Ijtimoiy himoya" platformasini yaratish zarur.

Banklar mijoz ehtiyojlarini o'rganishi, ular bilan samarali va natijaviy hamkorlik qilishi, shuningdek, bank va mijozlarning o'zaro aloqasi bo'yicha dolzarb modellarni shakllantirishi, ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining zaif tomonlarini atroflicha o'rganib, mijozlar uchun qulay bank siyosatini amalga oshirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Деньги. Кредит. Банки: учеб. Для вузов/ под ред. Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 600 с.
2. Котов А.В. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в России. – Саратов. 2004. 17 с.;
3. Шайхутдинова Е.С. Развитие инфраструктур региональной экономики на основе инноваций // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. – №1. – С. 72–77.
4. Мисифуллина Ю.И. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в условиях рыночных отношений. Дисс. к.э.н. - Оренбург, 2007.
5. Рождественская Т.Э. Теоретико-правовые основы банковского надзора в Российской Федерации / Дисс. д.ю.н. – М., 2012.
6. Банковское дело: учебник / под ред. Проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Магистр, 2009. 590 с.
7. Шарипов А. Ю. Инфраструктура народного хозяйства / А. Ю. Шарипов — М. — 2009. — 288 с.
8. «Агробанк» АТБ, «Асака банк» АТБ, «Ипак йўли банки» АТБ, «Трастбанк» ХТБ ва «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ ходимлари билан ўтказилган сўровнома натижалари.
9. Валиев Б.Б., Абдувалиев А.А., Умарова М.Б ва бошқалар. Ўзбекистонда тижорат банклари ресурс салоҳиятини ошириш инструментларини такомиллаштириш. // Монография. – Т.: LESSON PRESS. 2018.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

